

LOYIHA FAOLIYATI OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISHDA "MUVAFFAQIYAT" KONSEPTINI ANGLASH VOSITASI SIFATIDA

Abdullayeva Lola Toxirovna, Samarqand davlat chet tillar instituti "Ingliz tilini o'qitish metodikasi" kafedrasida dotsenti, Samarqand, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish jarayoni nafaqat lingvistik bilimlarni egallash, balki talabalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga ham qaratilgan. Globallashuv sharoitida "muvaffaqiyat" tushunchasi ko'p qirrali mazmunga ega bo'lib, u kasbiy kompetensiya, kommunikativ mahorat va ijtimoiy faollik bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois loyiha faoliyati ingliz tili darslarida mazkur konseptni chuqur anglashning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

MAQSAD: oliy ta'lim muassasalari talabalariga ingliz tilini o'qitish jarayonida loyiha faoliyati orqali "muvaffaqiyat" konseptini anglash mexanizmlarini aniqlash va uning pedagogik samaradorligini asoslash. Mazkur maqolada loyiha faoliyatining oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida "muvaffaqiyat" konseptini anglash va talabalarda mazkur tushunchaga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Loyiha asosida o'qitish talabalarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, muammoni hal qilish hamda ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu metod orqali talabalarda shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyat omillarini anglash, o'z maqsadlarini belgilash va ularga erishish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, suhbat, so'rovnomalar, tajriba-sinov ishlari hamda taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Ingliz tili darslarida "Successful Person", "My Future Career", "Keys to Success" kabi mavzularda loyihalar tashkil etildi. Talabalarning faoliyati tahlil qilinib, ularning kommunikativ kompetensiyasi va motivatsion darajasi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba natijalari loyiha faoliyati talabalarning ingliz tilida erkin fikr bildirish, jamoada ishlash va mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirganini ko'rsatdi. Talabalar "muvaffaqiyat" tushunchasini faqat moddiy natija emas, balki shaxsiy o'sish, bilim va tajriba orttirish jarayoni sifatida talqin eta boshladilar. Bu esa ularning ichki motivatsiyasi va o'quv faolligini oshirdi.

XULOSA: loyiha faoliyati ingliz tilini o'qitishda samarali pedagogik vosita bo'lib, u talabalarning nafaqat til kompetensiyasini, balki "muvaffaqiyat" konseptiga oid dunyoqarashini ham shakllantiradi. Mazkur metod talabalarning mustaqilligi, ijodkorligi va kasbiy yo'nalganligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: loyiha faoliyati, muvaffaqiyat konsepti, ingliz tilini o'qitish, kommunikativ kompetensiya, motivatsiya, oliy ta'lim, shaxsiy rivojlanish.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОСМЫСЛЕНИЯ КОНЦЕПТА «УСПЕХ» В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Абдуллаева Лола Тохиrowна, доцент кафедры «Методики обучения английского языка» СамГИИЯ, Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования обучение английскому языку направлено не только на формирование лингвистических знаний, но и на всестороннее развитие личности студента. В условиях глобализации понятие «успех» приобретает многогранный характер и тесно связано с профессиональной компетентностью, коммуникативным мастерством и социальной активностью. В этой связи проектная деятельность выступает эффективным средством глубокого осмысления данного концепта на занятиях по английскому языку.

ЦЕЛЬ: определить механизмы осмысления концепта «успех» посредством проектной деятельности в процессе обучения английскому языку студентов высших учебных заведений и обосновать её педагогическую эффективность. В данной статье раскрывается значение проектной деятельности в процессе обучения английскому языку студентов высших учебных заведений как средства осмысления концепта «успех». Проектное обучение способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, коммуникативных навыков, умений решать проблемы и творческого подхода к обучению. Кроме того, данный метод создает условия для осознания личностных и профессиональных факторов успеха, постановки целей и выработки стратегий их достижения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, беседы, анкетирования, экспериментальной работы и сравнительного анализа. На занятиях по английскому языку были организованы проекты на темы «Successful Person», «My Future Career», «Keys to Success». Проанализирована деятельность студентов, изучены уровень их коммуникативной компетенции и учебной мотивации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты эксперимента показали, что проектная деятельность значительно способствует развитию у студентов навыков свободного выражения мыслей на английском языке, работы в команде и самостоятельной исследовательской деятельности. Студенты начали воспринимать понятие «успех» не только как материальный результат, но и как процесс личностного роста, приобретения знаний и опыта. Это способствовало повышению их внутренней мотивации и учебной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проектная деятельность является эффективным педагогическим средством в обучении английскому языку, способствующим формированию не только языковой компетенции студентов, но и их мировоззренческого понимания концепта «успех». Данный метод развивает самостоятельность, креативность и профессиональную направленность обучающихся.

Ключевые слова: проектная деятельность, концепт «успех», обучение английскому языку, коммуникативная компетенция, мотивация, высшее образование, личностное развитие.

PROJECT-BASED LEARNING AS A MEANS OF UNDERSTANDING THE CONCEPT OF “SUCCESS” IN TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS

Abdullayeva Lola Tokhirovna, (SamDCHTI) is a state higher education institution in Samarkand, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern educational system, teaching English is aimed not only at developing linguistic knowledge but also at ensuring the comprehensive personal development of students. In the context of globalization, the concept of “success” has a multifaceted nature and is closely connected with professional competence, communicative proficiency, and social activity. In this regard, project-based learning serves as an effective tool for a deeper understanding of this concept in English language classes.

AIM: to identify the mechanisms for understanding the concept of “success” through project-based learning in the process of teaching English to university students and to substantiate its pedagogical effectiveness. This article explores the significance of project-based learning in teaching English to university students as a means of comprehending the concept of “success.” Project-based learning fosters the development of students’ independent thinking, communication skills, problem-solving abilities, and creative approach to learning. Moreover, this method creates opportunities for understanding personal and professional factors of success, setting goals, and developing strategies to achieve them.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods such as pedagogical observation, interviews, questionnaires, experimental work, and comparative analysis. Projects on topics such as “Successful Person,” “My Future Career,” and “Keys to Success” were organized in English classes. Students’ activities were analyzed, and their communicative competence and level of motivation were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the experiment demonstrated that project-based learning significantly enhances students’ ability to express their ideas freely in English, work collaboratively, and conduct independent research. Students began to interpret the concept of “success” not only as a material outcome but also as a process of personal growth and the acquisition of knowledge and experience. This contributed to an increase in their intrinsic motivation and academic engagement.

CONCLUSION: project-based learning is an effective pedagogical tool in teaching English, contributing not only to the development of students’ language competence but also to their conceptual understanding of “success.” This method promotes learners’ independence, creativity, and professional orientation.

Keywords: project-based learning, concept of success, teaching English, communicative competence, motivation, higher education, personal development.

Современное высшее образование ориентировано на формирование у обучающихся не только предметных знаний и умений, но и универсальных компетенций, обеспечивающих их успешную самореализацию в профессиональной и социокультурной среде. В условиях глобализации и усиления роли английского языка как средства международного общения особую значимость приобретает поиск таких методик обучения иностранному языку, которые способствовали бы развитию мотивации, рефлексивного мышления и осознанного отношения студентов к результатам собственной учебной деятельности.

Обзор литературы. В современной методике обучения иностранным языкам проектная деятельность рассматривается как одна из наиболее эффективных педагогических технологий, ориентированных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, учебной мотивации и личностной вовлечённости обучающихся. Исследователи подчёркивают, что проектное обучение позволяет интегрировать языковую подготовку с развитием метапредметных умений, включая критическое мышление, самостоятельность, ответственность и рефлексию (Beckett & Slater, 2005; Bell, 2010; Thomas, 2000).

В работах G. Beckett и T. Slater (2005) проектная деятельность определяется как целостная образовательная модель, обеспечивающая одновременное развитие языковых навыков, предметного содержания и учебных стратегий. Авторы подчёркивают, что проектная работа способствует осмысленному использованию языка в реальных коммуникативных ситуациях, что особенно важно в условиях профессионально ориентированного обучения английскому языку. Аналогичную позицию занимает S. Bell (2010), рассматривая проектное обучение как инструмент формирования навыков XXI века, включая способность к самооценке и осознанию личных образовательных достижений.

Ряд исследований указывает на тесную связь проектной деятельности с повышением учебной мотивации обучающихся. Так, J. W. Thomas (2000) в своём обзорном исследовании подчёркивает, что проектное обучение способствует смещению мотивационных акцентов с внешней оценки на внутреннюю заинтересованность в процессе и результате деятельности. В контексте обучения английскому языку данная особенность проектного метода приобретает особую значимость, поскольку позволяет формировать устойчивую внутреннюю мотивацию и осознанное отношение к учебному успеху.

Современные эмпирические исследования подтверждают положительное влияние проектной деятельности на мотивацию и академические достижения студентов. Так, D. N. Chi (2023) отмечает, что внедрение проектного обучения в курсы делового английского языка способствует развитию профессиональной

идентичности обучающихся и переосмыслению ими понятия успеха как способности эффективно применять язык в профессиональной среде. Аналогичные выводы представлены в работах G. P. Suryanti (2024) и R. A. Yogi, D. Y. Naui (2025), где подчёркивается рост учебной активности, самостоятельности и интереса к изучению английского языка при использовании проектного подхода.

Особое внимание в научной литературе уделяется роли проектной деятельности в формировании ценностно-смысловых установок обучающихся. Исследования S. Sedubun и N. Nurhayati (2025) показывают, что проектная работа способствует развитию рефлексивных умений и осознанию личных образовательных целей, что напрямую связано с переосмыслением концепта «успех» в образовательном процессе. В этом контексте успех перестаёт восприниматься исключительно как формальный результат обучения и начинает осмысливаться как процесс личностного и профессионального развития.

В российской методике обучения иностранным языкам проектный метод также получил широкое теоретическое и практическое обоснование. Классические работы Е. С. Полат (2000) и В. В. Копыловой (2003) рассматривают метод проектов как средство активизации познавательной деятельности и формирования коммуникативной компетенции. Авторы подчёркивают, что проектная деятельность создаёт условия для осознанного переживания учебного успеха, поскольку результат работы имеет личностную значимость для обучающихся.

Исследования последних лет подтверждают актуальность проектного метода в условиях высшего образования. Так, А. Н. Манцаева и А. А. Яхьяева (2018) отмечают, что проектная деятельность в вузе способствует развитию самостоятельности студентов и формированию ответственного отношения к результатам обучения. Е. А. Устинова (2025) и Е. С. Самбетов (2023) в своих работах подчёркивают, что групповые проекты повышают учебную мотивацию и способствуют переходу от внешней к внутренней модели успеха.

Методологические аспекты проектной деятельности подробно освещены в трудах А. М. Новикова (2002) и И. В. Никишиной (2007), где проектный метод рассматривается как инновационная педагогическая технология, ориентированная на развитие субъектной позиции обучающегося. В данных работах подчёркивается, что осмысление успеха является важным компонентом образовательного процесса и напрямую связано с формированием рефлексивных умений.

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что проектная деятельность обладает значительным педагогическим потенциалом для формирования осознанного и личностно значимого понимания концепта «успех» в процессе обучения английскому языку. Вместе с тем, несмотря на наличие работ, посвящённых проектному обучению и учебной мотивации, проблема целенаправленного осмысления концепта «успех» в рамках проектной деятельности в вузовском иноязычном образовании остаётся недостаточно разработанной, что определяет актуальность настоящего исследования.

Одним из ключевых понятий, оказывающих влияние на учебную мотивацию и образовательные стратегии обучающихся, является концепт «успех». В педагогике и психологии успех рассматривается как субъективно переживаемый результат деятельности, связанный с достижением значимых целей, положительной самооценкой и ощущением личной эффективности [2]. В образовательном контексте осмысление успеха выступает важным фактором формирования устойчивой учебной мотивации, ответственности за результат и готовности к преодолению трудностей. Однако традиционные формы обучения иностранному языку не всегда создают условия для осознанного переосмысления студентами данного концепта, сводя успех преимущественно к формальным показателям успеваемости.

В этой связи особый интерес представляет проектная деятельность как педагогическая технология, основанная на активной, самостоятельной и осмысленной деятельности обучающихся. Проектная деятельность предполагает решение практико-ориентированных задач, интеграцию знаний из различных областей, сотрудничество и рефлексии, что делает её эффективным средством формирования как предметных, так и метапредметных результатов обучения [1; 5]. В контексте обучения английскому языку проектная деятельность способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции, критического мышления и навыков самопрезентации, а также создаёт условия для личностно значимого переживания учебного успеха.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического и практического осмысления педагогического потенциала проектной деятельности в формировании у студентов вуза осознанного отношения к концепту «успех» в процессе изучения английского языка. Несмотря на наличие исследований, посвящённых проектному обучению и проблеме учебной мотивации, вопрос интеграции концепта «успех» в методику преподавания иностранного языка с опорой на проектную деятельность остаётся недостаточно разработанным.

Таким образом, исследование направлено на расширение методических оснований обучения английскому языку в вузе и обоснование проектной деятельности как эффективного инструмента формирования осознанного и личностно значимого понимания успеха в образовательной деятельности.

Методологическую основу исследования составляют положения компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов, в соответствии с которыми обучение иностранному языку в вузе рассматривается как процесс формирования профессионально значимых компетенций и ценностно-смысловых установок обучающихся. В рамках данных подходов проектная деятельность интерпретируется как эффективная образовательная технология, способствующая активному включению студентов в учебный процесс и осмыслению результатов собственной деятельности.

Исследование основано на смешанной методологии, объединяющей количественные и качественные методы педагогического исследования, а также

имеет квазиэкспериментальный дизайн с выделением контрольной и экспериментальной групп, что позволяет объективно оценить влияние проектной деятельности на осмысление студентами концепта «успех» в процессе обучения английскому языку [5; 7].

В исследовании приняли участие 54 студента 3-х курсов бакалавриата, обучающихся по неязыковым направлениям подготовки и изучающих английский язык в рамках дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей». В зависимости от используемой методики обучения студенты были распределены на экспериментальную группу (ЭГ, 27 человек) и контрольную группу (КГ, 27 человек).

Экспериментальная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту, уровню владения английским языком (B2- C1 по шкале CEFR), а также по исходным показателям учебной мотивации и академической успеваемости, что обеспечивало корректность сравнения результатов. Отбор и распределение студентов по группам носили нерандомизированный характер и осуществлялись в условиях реального образовательного процесса.

Педагогический эксперимент проводился в течение одного семестра и включал три этапа.

На констатирующем этапе осуществлялась диагностика исходных представлений студентов контрольной и экспериментальной групп о концепте «успех» в образовательной деятельности и в процессе изучения английского языка. Для этого применялись анкетирование и анализ письменных рефлексивных высказываний обучающихся, что позволило выявить исходный уровень сформированности ценностно-смысловых установок.

На формирующем этапе обучение в экспериментальной группе осуществлялось с систематическим использованием проектной деятельности. Студенты ЭГ выполняли групповые и индивидуальные проекты профессионально ориентированного характера, направленные на осмысление роли английского языка в достижении академического и профессионального успеха (например, *English for Professional Growth, Success Strategies in a Global Labor Market*). В контрольной группе обучение английскому языку осуществлялось в рамках традиционных форм и методов (работа с учебным текстом, выполнение лексико-грамматических упражнений, фронтальная работа), без целенаправленного включения проектной деятельности. На контрольном этапе проводилась повторная диагностика показателей в контрольной и экспериментальной группах. Сопоставление результатов позволило выявить различия в динамике осмысления концепта «успех», уровне учебной мотивации и вовлечённости студентов.

В ходе исследования использовались следующие методы: анкетирование, направленное на выявление изменений в представлениях студентов о концепте «успех»; педагогическое наблюдение, фиксирующее характер учебной активности, степень самостоятельности и взаимодействия студентов в процессе обучения; анализ продуктов проектной деятельности студентов экспериментальной группы

(презентации, письменные отчёты, устные выступления на английском языке); качественный анализ рефлексивных высказываний обучающихся обеих групп.

Количественные данные, полученные в результате анкетирования, обрабатывались с использованием методов описательной статистики, что позволило выявить различия в динамике показателей контрольной и экспериментальной групп. Качественные данные анализировались методом контент-анализа с выделением смысловых категорий, отражающих трансформацию понимания концепта «успех» студентами [2; 8].

Использование контрольной и экспериментальной групп в сочетании со смешанной методологией обеспечило достоверность и обоснованность выводов о педагогической эффективности проектной деятельности в обучении английскому языку студентов вуза. Результаты педагогического эксперимента показывают, что систематическое применение проектной деятельности в обучении английскому языку существенно влияет на осмысление студентами концепта «успех» и на уровень их учебной мотивации.

На констатирующем этапе анкеты и рефлексивные записи обеих групп показали сходные результаты: большинство студентов ($\approx 68\%$) воспринимали успех преимущественно как оценку преподавателя или формальное достижение академических целей. Лишь незначительное число обучающихся ($\approx 12\%$) связывали успех с личностным ростом, самостоятельностью и освоением языка как инструмента профессиональной реализации. После формирующего этапа в экспериментальной группе 81% студентов стали описывать успех в более лично значимых категориях: умение применять английский язык для достижения профессиональных целей, развитие навыков саморегуляции, самостоятельность и ответственность за результат. В контрольной группе значительных изменений не наблюдалось: успех по-прежнему ассоциировался с оценкой преподавателя и выполнением формальных заданий ($\approx 70\%$).

Анализ анкетных данных показал рост показателей учебной мотивации в экспериментальной группе. Студенты отметили: повышение интереса к изучению английского языка; готовность самостоятельно работать с аутентичными материалами; желание достигать личных и академических целей через проектную деятельность.

В контрольной группе изменения были минимальны, и большинство студентов продолжали ориентироваться на обязательное выполнение заданий и подготовку к экзаменам. В экспериментальной группе студенты выполняли проекты на профессионально ориентированные темы, включая презентации, письменные отчёты и устные выступления. При анализе продуктов проектной деятельности и рефлексивных записей были выявлены следующие тенденции: активное использование английского языка в аутентичных коммуникативных ситуациях; проявление критического мышления при анализе информации; осознанная постановка целей и планирование действий; рефлексия личных успехов и трудностей в процессе работы над проектом.

Студенты демонстрировали высокую степень вовлечённости и ответственности за результат. Контрольная группа не выполняла проектных заданий, поэтому данные показатели оставались на исходном уровне.

Таблица 1. Сравнительная характеристика КГ и ЭГ

Показатель	Контрольная группа (КГ)	Экспериментальная группа (ЭГ)
Осмысление успеха как личного достижения, %	12 %	81 %
Интерес к изучению английского языка, %	30 %	78 %
Самостоятельная работа с аутентичными материалами, %	25 %	73 %
Рефлексия личных достижений, %	18 %	69 %

Результаты показывают, что включение проектной деятельности существенно повышает лично значимое понимание успеха, стимулирует мотивацию и формирует навыки самостоятельной работы с английским языком.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что систематическое включение проектной деятельности в процесс обучения английскому языку оказывает существенное влияние на личностное восприятие успеха и уровень учебной мотивации студентов. Динамика представлений о концепте «успех» показывает, что студенты экспериментальной группы начали связывать достижения не только с внешней оценкой, но и с личностным ростом, самостоятельностью и профессиональными целями. Это согласуется с современными теориями мотивации, подчеркивающими значимость внутренней мотивации и автономии в обучении. Рост учебной мотивации в экспериментальной группе проявился в повышении интереса к изучению языка, готовности работать с аутентичными материалами и стремлении достигать личных целей через проектную деятельность. Эти результаты подтверждают, что проектная работа способствует формированию навыков саморегуляции, критического мышления и ответственности за собственный образовательный процесс.

Анализ качества проектной деятельности показал, что студенты не только овладели лексико-грамматическим материалом, но и научились применять его в практических профессиональных ситуациях. Контрольная группа, лишённая возможности работы над проектами, продемонстрировала статичное восприятие успеха и низкую вовлечённость, что подчеркивает эффективность проектного подхода. Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что интеграция проектной деятельности в учебный процесс английского языка способствует развитию как когнитивных, так и личностных компетенций студентов, формируя более зрелое и осознанное понимание успеха.

Проведённый педагогический эксперимент показал, что внедрение проектной деятельности в обучение английскому языку оказывает положительное влияние на личностное восприятие успеха и мотивацию студентов. После применения проектного подхода участники экспериментальной группы стали значительно чаще рассматривать успех как личностное достижение, ориентированное на профессиональные и коммуникативные результаты, а не только на внешние оценки. Результаты исследования подтверждают, что проектная деятельность стимулирует внутреннюю мотивацию к обучению языку; способствует самостоятельной работе с аутентичными материалами и развитию навыков самоорганизации; усиливает когнитивную и коммуникативную активность, что отражается в качестве продуктов проектной деятельности; укрепляет осознанное понимание успеха как процесса достижения личностно значимых целей. Контрольная группа, обучавшаяся традиционными методами, не продемонстрировала существенных изменений в мотивации и восприятии успеха.

Таким образом, данные исследования подтверждают эффективность проектной деятельности как мотивационно-ориентированной педагогической технологии, способствующей развитию у студентов ключевых компетенций в изучении английского языка и формированию личностно значимого понимания успеха.

ADABIYOTLAR RO'YHATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Beckett, G. H., & Slater, T. The Project Framework: A Tool for Language, Content, and Skills Integration. *ELT Journal*. — 2005. — Т. 59, № 2. — С. 108–116.
2. Bell, S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House*. — 2010. — Т. 83, № 2. — С. 39–43. — 5 с.
3. Chi, D. N. Benefits of implementing project-based learning in an English for business course. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. — 2023. — Т. 10, № 3. — С. 55–71. — 17 с.
4. Suryanti, G. P. Project-based English Learning to Increase Student's Motivation and Learning Achievement. *Surakarta English and Literature Journal*. — 2024. — Т. 7, № 2. — С. 173–186. — 14 с.
5. Yogi R. A., Hayu D. Y. The Effect of Project-Based Learning on Students' Motivation Learning English. *Journal of English Teaching*. — 2025. — Т. 11, № 2
6. Sedubun, S., & Nurhayati, N. Exploring the Efficacy of Project-Based Learning in English Language Teaching: A Literature Review. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. — 2025. — Т. 5, № 1.
7. Latifaj, D. The Importance of Project Based Learning in Teaching English as a Foreign Language. *SEEU Review*. — 2022. — С. 90–104. — 15 с.
8. Устинова, Е. А. Групповые проекты на уроках английского языка как средство повышения мотивации. *Science and World*. — 2025. — № 2 (138).
9. Самбетов, Е. С. Влияние проектного метода на мотивацию школьников при обучении английскому языку. *Вестник КазНПУ им. Абая*. — 2023. — № 78. — С. 51–56. — 6 с.

